

КОНЦЕПТЛЕР - ЛИНГВОМӘДЕНИЙ ИЗЕРТЛЕҮ ТАЯНЫШЫ

Aydos Muxammadiyarov
НМПИ докторанты

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14238838>

Концепт әдетте түсиник (conceptus), тап усы латын тилинде «дән» сөзин аңлатыўшы «conceptum» сөзи де бар – бул прототиптиң бир түри, тийкарғы мәниси, кейинирек сөзде де, исте де өнип шығыўы анық нәрсе.¹

Лингвомәдений коцептлер этник менталитеттиң конституциялық бирликлери, оның «жөнелтириўши ноқатлары» болып, олардың жыйындысы дүньяның тиллик көриниси сыпатында лингвоконцептосфераны курайды хәм олардың бөлеклери болады.² Ю.С.Степанов концептлерди «жиңишке плёнкалар» деп атайды хәм «түсиник анықлайды, концепт қайта жасайды. Ол тек ғана логикалық өзгешеликлерди емес, бәлким, илимий, психологиялық, аваргард-көркем, сезимлик хәм күнделик ўақыя хәм хәдийселердиң курам бөлеклерин хәм өз ишине алады».³ В.А.Маслова да лингомәдений концептлерге анығырақ анықлама береді: «мәдений концептлер абстракт түсиниклердиң атаўлары болып табылады, сонлықтан мәдений хабар белгиге, яғный концептуаль өзегине тиркеледи».⁴ Бул пикир дәл келетуғындай, неге десеңиз миллий аң «суўрети» қыял менен сызылады хәм елеслетиледи, сол тийкарда концептлер «изсизлик» (абстракт) характерге ийе.

С.А.Аскольдовтың жазыўына қарағанда, «бизиң концепти сөзине анықламамыз: анық бир түрдеги өзине тән ақылай қайта ислеўди (анализ хәм синтезди) сәўлелендириўши хәрекет сыпатындағы тәрийпимиз қалай концепт потециаль жөнелтирилгенлигин өзгергертиўи мүмкинлигин толық түсиндиреди...концептлер саналық операциялардың эмбрионлары. Олардың сип-өниўине саатлар, айлар, жыллар, күнлер зәрүр болыўы мүмкин...»⁵ Және

¹ Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тек сте. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2006. – С. 24. (с.624)

² Бастриков А.В., Бастрикова Е.М. Лингвокультурные концепты как основа языкового менталитета// Филология и культура. Philology and culture. 2012. №3(29). – С.15 (с.15-19)

³ Степанов Ю.С. Концепти тонкая пленка цивилизаций. – М.: Языки славянских культур, 2007. – С. 18,20. (248 с)

⁴ Маслова В. А. М 31 Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. – С. 37.

⁵ Аскольдов С. А. Концепт и слово//Сборники русская речь под редакцией Л. В. Щербы. Новая серия II. - Ленинград: Academia, 1928. С.35-56. (с. 84).

де бул изертлеуши көркем хэм билиу концептлери деп еки түрди көрсетеди хэм олардың бир-биринен паркын түсіндиреди.⁶ Бул пикир бизиң қайта ислеу ҳаққындағы ойымызға жақын бирақ толық сана хэм ойлау искерлиги менен хэм оның мәдений болмысы байланысқа түсетуғынлығын басқа алымлардан қарастырсақ. Ш.С.Сафаровқа «концепт» атамасына төмендеги тәрийп береді:

Концептлер инсан аңында жүзеге келетуғын түрли категориялардың тийкарын қурайды, олар ушын таяныш ноқат болып хызмет қылады... Концепттиң тийкарын қурайтуғын предмет образы жетерлише анық хэм екилемши орынды ийелеген бөлеклери абстрактлыққа ийе болуы менен бирге, олар жалғыз негиз (ядровый тийкар) этирапында өзара мүнәсибетке биригеди..⁷ Бунда алым концепт қурамалы системалылыққа йие екенлигине тоқтап, хәр бир аң асты түсиниклери өзгешелигин билдиреди хэм ең тийкарғысы анау мынау концепттиң ядро яки орайлық перифериясы барлығы бизиң жумыстың тийкары маңызын ашып беретуғындай. Бул бағдарда С.Г.Воркачев пикири де жоқарыдағы пикирдиң логикалық даўамы ретинде көринеди. Лингвомәдений жөнелисте концепт психологияланады хэм типикалық сүүрет (прототип, гештальт дүзилмели) менен идентификация қылынады, және бул жерде логикалық-семантикалық мағана хэм аңлатпа әмелде өз орнын өзгертеди: концепт денотаты – объектлер класын анықлау ушын жетерли хэм зәрүр мағлыұмат болып табылады, бул денотацияның өзи менен алмастырылады, ал класты типикалық образ оның сыпатламаларының толықсызлық жағдайында көрсетеди.⁸ Улыұмалық концептлер бойынша В.А.Маслова, Ш.С.Сафаров хэм С.А.Аскольдовлар анықламасы, лингвомәдений жантасыуда хаққында сөз кеткенде, Н.Ф.Алефиренко, В.В.Воробьев, В.А.Маслова, Ю.В.Бромлей, Р.Г.Подольныйлар пикирлерине толық сүйенемиз. Концептлер өз гезегинде тиллик тулғаның өзгешелигин хэм «өзиншелигин» характерлеуде, оның социал-эмоционал болмысын ашып бериуде, халық мәдениятын субстансив изертлеуде тутас шынжырлыққа ийе⁹.

⁶ Сонда С.38.

⁷ Сафаров С.Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. – С.17. (92).

⁸ Арутюнова Н. Д. Предисловие / Н. Д. Арутюнова // Ло гический анализ языка: культурные концепты. – М. : Наука, 1991. – С.27.

⁹ Utebaevna T. A., Farxadovna M. D. SOME WAYS OF ASSESSING STUDENTS' LANGUAGE SKILLS //quality of teacher education under modern challenges. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 410-413.